

ТУҒРУҚ ТРАВМАЛАРИДА ЧАҚАЛОҚЛАРНИНГ ЎЛИМ САБАБЛАРИ.

**Ражапов Адилбек Анварбекович ^{1.}, Каримов Расулбек Хасанович ^{2.},
Ходжаева Дилфуза Камиловна ^{3.} Бекчанов Азизбек Жуманазарович ^{4.}**

**Хоразм вилояти патологик анатомия бюроси бошлиғи (PhD)^{1.}
Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали “Патоморфология”
кафедраси (PhD), доцент^{2.}**

**РИБСИАТМ Хоразм филиали чакалоқлар реанимацияси
реаниматологи^{3.}**

Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали 2-курс магистри^{4.}

Муомманинг долзарблиги: Туғилиш травмаси туғруқ пайтида янги туғилган чақалоқ томонидан олинган жароҳатларни англатади. Бу жароҳатлар жисмоний бўлиши мумкин, масалан, синиш ёки асаб шикастланиши ёки психологик бўлиб, чақалоқ ва онага таъсир қилади. Бу атама, шунингдек, туғруқнинг травматик тажрибаси пайтида онанинг бошдан кечирган ҳиссий ва психологик таъсирини ҳам ўз ичига олади.

Туғилиш травмасининг сабабларини тушуниш олдини олиш ва самарали даволаш учун жуда муҳимдир. Асосий сабабларни урта тоифага бўлиш мумкин: оналик, ҳомила ва туғилиш билан боғлиқ омиллар. Оналик омилларида, тос аъзоларининг номутаносиблиги: Агар онанинг тос суяги чақалоқнинг эркин ўтиши учун этарли даражада ёки шаклга эга бўлмаса, шикастланишга олиб келиши мумкин.

Ишнинг мақсади: ишнинг мақсади сифатида 2024 йил давомида РИБСИАТМ Хоразм филиали чакалоқлар реанимацияси бўлимида туғруқ травмалари билан вафот этган жами 50 нафар чақалоқларнинг ўлим сабабларини Хоразм вилояти патологик анатомия бюросида аутопсия усулида ўрганишдан иборат.

Текшириш методи ва материаллари: 2024 йил давомида РИБСИАТМ Хоразм филиали чақалоқлар реанимацияси бўлимида туғруқ травмалари билан вафот этган жами 50 нафар чақалоқ мурдаси Хоразм вилояти патологик анатомия бюросида аутопсия усулида текширувлардан ўтказилди.

Текширув натижалари: туғруқ травмалари билан туғилган 50 нафар чақалоқлар мурдаси аутопсия билан текширилган, чақалоқларни бошмия ярим шарларига қон қуйилиш, ўткир нафас етишмовчилиги бўлганлиги аниқланди.

Хулоса: хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, муддати етилган ҳомиладорликда ўз муддатида туғруқ жараёнини ўз вақтида олиб бориш, кесар кесиш амалиётини яқин қариндошларга тушунтириш тавсия этилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Khasanovich K. R., Tulibaevna R. D., Ziyayevich T. H. DISTRIBUTION OF PERINATAL DISEASE IN NEWBORN CHILDREN IN KHORZAM PROVINCE BY CITY AND DISTRICT AND CAUSES OF DEATH //World Bulletin of Public Health. – 2021. – Т. 5. – С. 82-85.
2. Karimov R. X., Tursunov X. Z., Ruzmetova D. T. Modern approaches to perinatal disease in diabetes in pregnant women //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 12. – С. 173-179.
3. Каримов Р. Х., Мусаев У. М., Рузметова Д. Т. ЯТРОГЕНИЯ НА ПРИМЕРАХ ИЗ ПРАКТИКИ (По данным лет обзор) //International conference on multidisciplinary science. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 10-12.
4. Каримов Р. Х. и др. ЯТРОГЕНИЯ В НЕОНАТОЛОГИИ (ПО ДАННЫМ ЛЕТ. ОБЗОР) //International conference on multidisciplinary science. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 76-78.
5. Каримов Р. Х. и др. ВРАЧЕБНЫЕ ОШИБКИ В ПРАКТИКЕ АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ //Past and Future of Medicine: International Scientific and Practical Conference. – 2023. – Т. 2. – С. 114-117.
6. Юлдашев Б. С. и др. Хомила ва янги туғилган чақалоқлар мурдасининг суд тиббий экспертизаси (Текшируви) //Ўқув қўлланма: Т.:“O‘ZKITOBSAVDONASHRIYOTI” NMIU. – 2023. – Т. 96.
7. Юлдашев Б. С. и др. ЧАСТОТА МЕТАСТАЗИРУЮЩЕГО РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА //Yangi O'zbekistonda Tabiiy va Ijtimoiy-gumanitar fanlar respublika ilmiy amaliy konferensiyasi. – 2024. – Т. 2. – №. 2. – С. 141-143.
8. Турсунов Х. З. и др. Буйрак ва буйрак усти беши касаллиги, уни даволаш усуллари хамда асоратлари (адабиётлар шарҳи). – 2022.
9. Artikova D. O., Ruzmetova D. T. XORAZM VILOYATIDA HOMILADOR AYOLLARDA SIYDIK YO ‘LLARI INFEKSIYASINI KECHISHI VA UNGA OLIV KELUVCHI OMILLAR //INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND EDUCATION. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 3-4.
10. Ruzmetova D. T., Matyakubova S. A. CLINICAL PRACTICAL ASSESSMENT APPLICATION OF POLYMERASE CHAIN REACTION AS A TEST FOR ASSESSING MICROBIOCINOSIS IN PREGNANT WOMEN //Central Asian Journal of Pediatrics. – 2021. – Т. 2021. – №. 1. – С. 37-49.
11. Ruzmetova D. T., Matyakubova S. A. OCCURRENCE OF UTERINE MYOMA IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE IN KHOREZM REGION //Open Access Repository. – 2023. – Т. 4. – №. 3. – С. 489-492.

12. Матякубова С., Рузметова Д. Особенности клинического течения при преждевременном излитии околоплодных вод и принципы ведения беременных //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2019. – №. 1 (107). – С. 175-177.
13. Матякубова С., Рузметова Д. Фоновые факторы, влияющие на течение беременности и её исход при преждевременных разрывах плодных оболочек //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2018. – №. 4 (104). – С. 203-205.
14. SA M., DT R. RISK FACTORS OF DEVELOPMENT OF PRETERM PREMATURE RUPTURE OF FETAL MEMBRANES IN PREGNANT WOMEN //European Science Review. – 2018. – Т. 1.
15. Tulibayevna R. D. Characteristics of Urogenital Tract Microbiota During Pregnancy //Research Journal of Trauma and Disability Studies. – 2022. – Т. 1. – №. 10. – С. 249-254.
16. Matyakubova S. A., Ruzmetova D. T. Risk factors of development of preterm premature rupture of fetal membranes in pregnant women //European science review. – 2018. – №. 9-10-2. – С. 96-97.
17. Р.Ю.Рузибаев., Х.К.Шейхова., Р.Х.Каримов. (2024). МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АНОМАЛЬНЫХ МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ У ЖЕНЩИН, ПРОЖИВАЮЩИХ В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ. [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14315848>
18. Р.Ю.Рузибаев, ., Х.К.Шейхова, Р.Х.Каримов, & А.А.Ражапов. (2024). АНОМАЛЬНЫХ МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ У ЖЕНЩИН, ПРОЖИВАЮЩИХ В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ. INTERNATIONAL CONFERENCE ON MEDICINE, SCIENCE, AND EDUCATION, 1(11), 110–112. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14391336>
19. Рузибаев, Р. Ю., Шейхова, Х. К., & Каримов, Р. Х. (2024). МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АНОМАЛЬНЫХ МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ У ЖЕНЩИН, ПРОЖИВАЮЩИХ В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ. *AMERICAN JOURNAL OF APPLIED MEDICAL SCIENCE*, 2(5), 61-69.
20. Ражапов Адилбек Анварбекович, Каримов Расулбек Хасанович, Ходжаева Дилфуза Камилловна, & Бекчанов Азизбек Жуманазарович. (2025). БОШ МИЯ ТУҒРУҚ ЖАРАЁНЛАРИДА ЧАҚАЛОҚЛАР ЎЛИМИ. INTERNATIONAL CONFERENCE OF NATURAL AND SOCIAL-HUMANITARIAN SCIENCES, 1(9), 25–27. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14599032>